

BOLALARDA BOTULIZM KASALLIGINI KECHISH HOLATLARI VA EPIDEMIOLOGIK JARAYONI

Axmedov A.A

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab yoshidagi bolalarda botulizmni murakkab kechishi klinik kuzatuvda taqdim etilgan. Shuningdek, laborator tekshiruvlar taktikasi, davolash yondashuvi va davolashning klinik samaradorligi ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: botulizm, botulotoksin, disfagiya, afoniya, apnoe, taxipnoe, ptoz, diplopiya, midriaz, epidemiya anizokoriya.

Dolzarbli: Botulina neyrotoksini eng kuchli va o‘ldiradigan moddalardan biri hisoblanadi. Kamida 1 nanogramm/ kg odamlar uchun halokatli bo‘lishi mumkin, va olimlar botulina toksinining taxminan 1 grammi 1 million odamlarni o‘ldirishga qodir deb taxmin qilishadi. Toksinning oz miqdori odamlarni o‘ldirishga qodir bo‘lgani sabab bioterrorizm uchun qurol sifatida ishlatilishi mumkin. Botulizmning barcha shakllari o‘limga olib kelishi mumkin va favqulodda holat hisoblanadi. Toksin hazm qilish tizimi tomonidan tez so‘riladi, shuning juda ko‘p odamlar zaharlangan oziq-ovqatni oz miqdorda iste‘mol qilganda ham zaharlanishadi.

Kirish: Botulinium tayoqchalari orqali yuqadigan og‘ir yuqumli kasallik bo‘lib, oshqozon- ichak, markaziy nerv sistemasi, xususan orqa miya va uzunchoq miyaning zararlanishi bilan xarakterlanadi. Kasallik qo‘zg‘atuvchisini birinchi bo‘lib 1895 yil Email Van Ermangem tomonidan ajratib olingan. **Botulizm** mushaklarning falajiga olib keladigan jiddiy kasallikdir. Ushbu kasallik **Botulina** (lot. **Clostridium botulinum** va kamdan-kam hollarda *C. butyricum* va *C. baratii*) bakteriyalari tomonidan ishlab chiqarilgan, odatda botulinik toksin (botulotoksin) sifatida tanilgan **neyrotoksin** sababli yuzaga keladi. Botulina ishlab chiqaradigan neyrotoksinlarning 7 ta turi mavjud (A-G), lekin eng keng tarqalgan turlari odamlarda bo‘sh falajlikga olib keladigan A, B va E (va kamdan-kam hollarda F) turlaridir. Boshqa turlari asosan hayvonlarda va qushlardagi kasalliklarga olib keladi va bu ham bo‘sh falajlikni rivojlantiradi. Clostridiumning ko‘pgina turlari bitta neyrotoksin turini ishlab chiqaradi; Odamlarda A, B, E yoki F toksin tiplarining ta‘siri aslida bir xil.

Klinik kuzatuv:

Men amaliy mashg‘ulotlarim jarayonida M. ismli 12 yosh bemorni kuzatdim.

Shikoyati: Olib kelgan vrach – reanimatolog, yaqinlari (ammasi, xolasi) va navbatchi xodimlar so‘zidan: yutina olmaslikka, ko‘ngli aynib qayt qilgani, umumiy xolsizlik, darmonsizlikka, bosh aylanishi, mastga o‘xshab gandraklab yurishga, oyoq

va qo'llarni quvvatsizligi, yuzlari, mustaqil nafas olmasligi, istima chiqishi, qovoqlarni osilishi va dimiqqani, dastlabki kunlar narsalarni ikkitadan ko'rgani va ovozini o'zgargani, yotgan o'rnida oyoq-qo'llarini xarakatlantirib behalovat bo'lishi.

Epid. Anamnezi: bemor 06.12.2021.y kuni uyida dadasi bilan tushlik vaqtida konservalangan pomidor-bodiringli sok ochib ichgan. Ertalab nonushta qilib, maktabga ketgan. Maktab hamshirasini aytishi bo'yicha kun davomida bosh og'rishiga, bosh aylanib yurishiga shikoyat qilgan. Uyiga kelganda akasi choy va non berganda ko'ngli aynib qusgan. Qusuq massasi jigarrang bo'lgan. i sababli Oltiariq tumani Zilxa tez yordam bo'linmasiga olib borilgan.

Oxirgi 6 oy ichida ineksiyalar olmagan va chet elga chiqmagan. Bemor qon va qon preparatlarini olmagan.

Status praesens: Ko'ruv vaqtida bemorni umumiy axvoli og'ir. Ko'ruvga javob reaksiyasi noadekvat. Xushi past, baland ovozda so'ralsa qo'llarini qimirlatib javob beryapti, atrof-muhitga reaksiya juda sust saqlangan. Oyoq qo'llarida mushaklar tonusi pasaygan. Nafas olishi endotraxeal naycha orqali. Ko'z qorachig'i OD=OS, kengaygan, yorug'likka foto-reaksiya yo'q. Yutina olmaydi, nazogastral zond qo'yilgan. Bemor bo'shashgan, xolsiz. Qo'l oyoq kaftlari dimiqqan, xarakati ixtiyorsiz . Savolarga imo ishora bilan sekin javob beradi. Qovoqlari birmuncha dimiqqan, osilgan (ptoz), yuzlari shishgan. Og'iz bo'shlig'ida intubatsion naycha tamponada qilingan.

Tana tuzulishi to'g'ri, deformatsiya va periferik shishlar yo'q. Ensa mushaklari rigidligi va meningial belgilar manfiy. Periferik limfa tugunlari kattalashmagan, paypaslanmaydi. Lablari va tili quruqshagan, oqish tusda.Tana haroratii 37,0 C ga teng. Terisi va ko'zga ko'rinadigan shilliq qavatlari bir muncha oqargan, terisi toza, quruq. O'pkada IVL apparati fonida dag'al nafas eshtilyapdi. Yurak tonlari ritmik, bo'g'iq, Puls - periferiyada kuchsiz to'liq va taranglikda aniqlanyapti - 96-100 marta bir minutda, A /D 96/42 mm. sim.ustuniga teng. Qorin yumshoq, lekin dim, og'riq yo'q. Jigari va talog'I palpatsiyada qo'lga unmaydi. Ichaklar peristaltikasi eshtilyapti. Axlati sariq, biroz suyuq, qo'ng'ir rangda.

Quyidagi jadvalda RIEMYPKIATMFF dagi 5 yillik botulizm bilan kasallanish xolatini aks ettirdim.

№	Yillar	Jami kasallanish soni	Katalar	Bolalar
1	2018	4	3	1
2	2019	12	11	1
3	2020	6	6	-
4	2022	6	5	1
5	2023	10	8	2

Dastlabki tashxis: Botulizm . Bulbar paralitik formasi. O'ta og'ir darajasi. Asorati: O'NY 3-daraja. O'YQTE 2-daraja.

Taxlillar natijasi: Billurubin: 16|97 mmol/l .ALT- 0,60 mkmol/l, AST- 0,40mkmol/l. Timol sinamasi-3,9 birlikda. PTI-88%. Fibrinogen -2,2 g/l. Keratinin-116 mmol/l. Umumiy oqsil-56g/l. glukoza-4,2mmol/l. Mochevina-9,3 mmol/l. SRB-12 mg/l, MNO-1,0, QFTV-31 sek.

Qonning umumiy tahlili: Gem(HB) -100,0 g/l, Erit (RBC)-3,5g/l, RK- 0,85, Ley.-17,2 g/l, Eoz-1, Mon-4, Limf-26, EChT-10 mm/s, tromb-196.

Siydik umumiy tahlili: miqdori-8, rangi- somon rang, oqsil yo'q, mik-ya: epit. - 3-4, leyk-2-3.

Koprologiya: yumshoq, shakillanmagan, sariq. Mushak tola +++ Mik-ya: n/yo-++, yo/q+, krax.-+, sovun-+,hazm bo'lmagan o'sim tol-+++, shilliq+, kristal+, leyk.-6-8, epit.- yo'q, Y/G aniqlanmadi.

Davosi: IVL apparatida sun'iy nafas berish nazariyasi tiklanmaguncha, botulizmga qarshi spetsifik zardob yuborish, infuzion terapiya, simptomatik davolash muolajalarini olib borish.

Xulosa: Bemor ahvolini o'ta og'irligi tana intoksikatsiyasi, bulbar sindrom, nafas yetishmovchiligi 3-darajasi, yurak yetishmovchiligi 2-darajasi. Respirator distress sindrom xisobiga.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедов А. А. Изучение 2012-2021 Году Динамики Заболеваемости Вирусным Гепатитом А От Энтеровирусных Заболеваний И Оценка Эффективности Добровольной Вакцинации //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 54. – С. 1385-1387.

2."[Botulizm](#)". OutbreakID.com. Arxivlandi [asl nusxasi](#) 2012 yil 2 aprelda.

3."[Kichkintoylar botulizmi](#)". kidshealth.org. [Arxivlandi](#) asl nusxasidan 2016-10-07. Olingan 2016-09-28.

4. Aliyevich A. A. EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MEASURES AGAINST THE EPIDEMIC IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 281-286.

5."[Botulizm to'g'risida](#)". Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari. Olingan 2020-04-08.

6."[Botulizm haqidagi faktlar](#)". Favqulodda vaziyatlarga tayyorgarlik va choralar. [Kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazlari](#). 14 oktyabr 2001 yil. Arxivlangan [asl nusxasi](#) 2011 yil 5-iyulda. Olingan 2 iyul,

7. Ахмедов, Авазбек Алиевич. "Изучение 2012-2021 Году Динамики Заболеваемости Вирусным Гепатитом А От Энтеровирусных Заболеваний И

Оценка Эффективности Добровольной Вакцинации." Miasto Przyszłości 54 (2024): 1385-1387.

8. Teotonio I (February 21, 2008). "[Couple suing over tainted juice](#)". Toronto Star. [Arxivlandi](#) asl nusxasidan 2016 yil 4 martda.

9. "[Botulism fact sheet](#)". Department of Public Health, Western Australia. [Arxivlandi asl nusxasi](#) 2013-12-30 kunlari. Olingan 2014-02-12.

10. Aliyevich, Akhmedov Avazbek. "EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MEASURES AGAINST THE EPIDEMIC IN TREATMENT AND PREVENTION INSTITUTIONS." International journal of advanced research in education, technology and management 2.12 (2023): 281-286.

11. Sundeen G, Barbieri JT (September 2017). "[Vaccines against Botulism](#)". Toksinlar. **9** (9): 268. [doi:10.3390/toxins9090268](#). [PMC 5618201](#). [PMID 28869493](#).

12. "[Botulism: Treatment Overview for Clinicians](#)". U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2006 yil. [Arxivlandi](#) asl nusxasidan 2016 yil 4 martda. Olingan 13 yanvar 2016.

13. Brook I (2006). "Botulism: the challenge of diagnosis and treatment". Reviews in Neurological Diseases. **3** (4): 182–9. [PMID 17224901](#).